

3. Kuznetsova S. A. Financial management: in schemes and tables: education. manual / S. A. Kuznetsova; – Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk University named after A. Nobel 2011. 178 p.

4. Partyn G. O. Financial management: teaching. manual / G. O. Partyn, N. E. Selyuchenko; MONMS of Ukraine, National Lviv Polytechnic University. – 2nd ed., revised. and additional – L., 2011. – 348 p.

5. Poddyerogin A. M. Financial management: textbook / A. M. Podderogin, M. D. Bilyk, L. D. Buryak, N. Yu. Nevmerzhitska, Ya. I. Nevmerzhitskyi; Kyiv. national economy Univ. – K., 2015. – 535 c.

6. Poprozman O. I., Mykhaylov A. P., Opanasenko O. M. Management of the company's own capital // State Research Institute of Informatization and Modeling of the Economy. Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific papers. Issue No. 1 (260). – Kyiv 2023. P. 85–93.

7. Poprozman O. I. Cost management to increase the efficiency of the enterprise // Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific papers. Issue No. 1 (248). – Kyiv 2022. P. 75–83.

8. Shkolnyk I. O. Financial management: teacher. manual / I. O. Shkolnyk, I. M. Boyarko, B. I. Syurkalo. – Sumy: Univ. book, 2009. – 301 p.

Дані про авторів

Попрозман Олександр Іванович,

к. е. н., доцент, Національний університет фізично-го виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: berezovooblaz@ukr.net

Опанасенко Олена Михайлівна,

заступник головного бухгалтера – начальник пла-ново-фінансового відділу Національного університе-ту фізичного виховання і спорту України, викладач ка-федри менеджменту і економіки спорту

e-mail: Elena.Opanasenko@ukr.net

Data about the authors

Oleksandr Poprozman,

Candidate of economic sciences, associate professor Na-tional University of Physics education and sports of Ukraine Department of Sports Management and Economics

e-mail: berezovooblaz@ukr.net

Olena Opanasenko,

Deputy Chief Accountant – Head of Planning and Fi-nancial Department of National University of Ukraine on Physical Education and Sport, University teacher of Sports Management and Economics Department

e-mail: Elena.Opanasenko@ukr.net

УДК 658.14/.17:334.78]:005.52

ОСТРОВСЬКА О. А., ЮРКЕВИЧ О. М.,
ЖМУД А. П., КОЛЯКІНА О. М.

Фінансова діагностика компаній в умовах військової агресії: проблеми та шляхи вирішення

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах військового стану, соціально-економіч-ної й політичної нестабільності, стрімкого зростання кількості збиткових, та таких, що перебувають на межі банкрутства, підприємств, актуалізуються дослідження фінансової діагностики суб'єктів підприємництва.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи фінансової діагностики компаній.

Метою дослідження є обґрунтування проблем фінансової діагностики, що виникли у суб'єктів господарювання в період активізації воєнних дій та розробка рекомендацій щодо їх нівелювання.

Методи дослідження. Застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: спо-стереження, опису, аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення даних.

Результати дослідження. Досліджено і систематизовано актуальні проблемні аспекти фінан-сової діагностики в сучасних умовах військової агресії, надано рекомендації щодо комплексу за-ходів щодо зменшення впливу наявних проблем

Галузь дослідження. Емпіричні корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансовий ана-ліз, антикризове фінансове управління.

Висновки. Виявлена і систематизована низка проблем щодо проведення фінансової діагнос-тики компаній в період війни, зокрема, відсутність достовірних даних, неактуальність «довоєнних»

нормативних значень показників, складність застосування та тлумачення результатів аналізу за використання традиційних методик фінансової діагностики через скорочення ринків, складнощі оцінки реальної вартості пошкоджених активів, обмеженість залучення кредитних коштів, відтік кваліфікованих кадрів за кордон, проблеми з прогнозуванням грошових потоків і фінансових показників, підвищення корупційних ризиків, тощо. Серед основних рекомендацій запропоновано здійснити адаптацію методик фінансового аналізу до сучасних умов військового стану, поглиблений аналіз даних, застосовувати адаптовані нормативні значення, удосконалити кадрову політику, посилений контроль дебіторів, цифровізацію та SWOT і PEST аналіз.

Ключові слова: фінансова діагностика, фінансовий аналіз, корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансові показники, фінансовий стан, кризовий стан, воєнний стан, ризики.

OSTROVSKA O. A., YURKEVYCH O. M.,
ZHMUD A. P., KOLIAKINA O. M.

Financial diagnostics of companies in the context of military aggression: problems and solutions

Relevance of the research topic. In the current conditions of martial law, socio-economic and political instability, rapid growth in the number of unprofitable enterprises and those on the verge of bankruptcy, research on financial diagnostics of business entities is becoming more relevant.

The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of financial diagnostics of companies.

The purpose of the study is to substantiate the problems of financial diagnostics that have arisen in business entities during the period of intensified hostilities and to develop recommendations for their leveling.

Research methods. A set of general scientific and special methods was used: observation, description, analysis, synthesis, comparison and generalization of data.

Results of the study. The current problematic aspects of financial diagnostics in the current conditions of military aggression are studied and systematized, recommendations are made on a set of measures to reduce the impact of existing problems.

Field of research. Empirical corporate finance, enterprise finance, financial analysis, crisis financial management.

Conclusions. The article identifies and systematizes a number of problems related to conducting financial diagnostics of companies during the war, in particular, lack of reliable data, irrelevance of «pre-war» normative values of indicators, difficulty in applying and interpreting the results of analysis using traditional methods of financial diagnostics due to the contraction of markets, difficulty in assessing the real value of damaged assets, limited attraction of credit funds, outflow of qualified personnel abroad, problems with forecasting cash flows and financial indicators. Among the main recommendations are the following: adaptation of financial analysis methods to the current conditions of martial law, in-depth data analysis, application of adapted normative values, improvement of personnel policy, enhanced control of debtors, digitalization, and SWOT and PEST analysis.

Keywords: financial diagnostics, financial analysis, corporate finance, enterprise finance, financial indicators, financial condition, crisis condition, martial law, risks.

Постановка проблеми. В умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України, що розпочалась у лютому 2022 року, гостро поставила проблема забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності українських компаній, які здійснили релокацію бізнесу та/або засновані та продовжують працювати на територіях, віддалених від зони ведення активних бойових дій. За да-

ними Державної служби статистики України [1], частка збиткових підприємств у 2022 році зросла до 34,2%, що на 7,1% більше, ніж значення за 2021 рік, а рівень їх рентабельності склав -5,1%, що на 13,3% менше, ніж цей показник у 2021 році. Від своєчасності та адекватності фінансової діагностики підприємств залежить вироблення ефективної стратегії їх розвитку та попере-

дження/подолання кризи. Отже, актуалізується визначення проблем фінансової діагностики та розробка методів їх вирішення, адаптованих до надзвичайних умов воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У контексті тематики дослідження варто розмежувати поняття «фінансовий аналіз» та «фінансова діагностика». Даний розподіл обґрунтовується тим, що фінансова діагностика є комплексним процесом, який передбачає здійснення такого важливого етапу, як фінансовий аналіз. З огляду на це, теоретичні аспекти фінансового аналізу на підприємстві в умовах військової агресії досліджували такі науковці, як: С. І. Бегун, М. М. Гузь, В. Р. Довгань, Н. Жук, Ю. О. Костенко, О. Б. Короленко, О. А. Островська, О. М. Юркевич та ін. [2–7]. У наукових працях даних авторів було визначено особливості аналізу фінансового стану компаній під час воєнної ескалації, виокремлено аспекти, які необхідно аналізувати першочергово та було розроблено нормативи показників фінансової стійкості за умов економічної невизначеності. Водночас тематика фінансової діагностики в умовах військової агресії є недостатньо дослідженою в науковому середовищі, її практичні аспекти були детально висвітлені в наукових працях таких вчених, як: Д. М. Дмитренко, Н. Б. Кушнір, М. В. Мельник та ін. [8–9]. Дані автори обґрунтували, що при впровадженні механізму фінансової діагностики необхідно застосовувати системний підхід, який передбачає здійснення превентивних заходів в контексті управління фінансовою діяльністю підприємства [8, с. 2].

Попри наявність низки наукових досліджень, вкрай важливим завданням у відновленні фінансово-господарської діяльності підприємств в Україні на сьогодні є наукове обґрунтування проблем фінансової діагностики, що виникли у суб'єктів господарювання в період активізації воєнних дій та розробка рекомендацій щодо їх нівелювання.

Формування цілей статті (постановка завдання) – визначити актуальні проблеми, що заважають проведенню якісної фінансової діагностики компаній та запропонувати способи мінімізації їх негативного впливу на прийняття ефективних фінансово-господарських рішень менеджменту в умовах війни.

Виклад основного матеріалу. Ефективна фінансова діагностика є вкрай важливою в умовах адаптації українського бізнесу до надзвичайних

умов війни. Проведення регулярної фінансової діагностики дає компаніям можливість вчасно ідентифікувати проблеми у своїй діяльності та вживати необхідних заходів для їх усунення. Фінансова діагностика дає змогу своєчасно виявити фінансові ризики та інші загрози, що можуть призвести до банкрутства компанії, адже війна завдала й продовжує завдавати значних руйнувань інфраструктури, перериває логістичні ланцюги, призводить до втрати ринків збуту. Регулярний моніторинг фінансового стану дозволяє виявити проблеми на ранній стадії. Також фінансова діагностика сприяє пошуку резервів оптимізації витрат, що є надзвичайно актуальним для виживання українських компаній в умовах економічної кризи, адже за результатами аналізу фінансових показників виявляються можливості скорочення витрат та збільшення прибутку підприємства.

Варто додати, що діагностика фінансового стану необхідна для залучення інвестицій у відновлення та розвиток постраждалого від війни бізнесу. Фінансова діагностика дозволяє оцінити інвестиційну привабливість компанії та стати інструментом залучення коштів. Також фінансовий аналіз є важливим для визначення конкурентних переваг і слабких сторін компанії, що є критичним в умовах посилення конкуренції через скорочення ринків. Таким чином, регулярна фінансова діагностика є ключовим інструментом адаптації українського бізнесу до надзвичайних умов війни. Регулярний моніторинг та аналіз фінансових показників сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень для забезпечення стійкості компаній в економічно непростий для країни час.

За нашими спостереженнями, на сучасному етапі процес фінансової діагностики набуває нових особливостей порівняно з довоєнним періодом. Наприклад, на початковому етапі фінансової діагностики українські компанії мають змогу застосовувати не всі методи оцінки фінансових показників. Зокрема, порівняльний аналіз, як один із традиційних методів фінансово-економічного аналізу, не використовується, адже поточна ситуація на ринку характеризується зменшенням кількості його учасників та наявністю невизначеності ринкового середовища. Також, ми вважаємо, що проведення фінансової діагностики ускладнюється через наявність великої кількості потенційних ризиків, які складно класифікувати за ступенем впливу на господарську діяльність компанії [3, с. 138].

Узагальнюючи вищезазначені характеристики та непрогнозовані зміни політичного та економічного середовища, можемо відзначити низку проблемних аспектів, що виникають при здійсненні фінансової діагностики українськими компаніями, які представлені на рисунку 1.

Втрата доступу до достовірної та надійної фінансової інформації. Воєнний конфлікт вплинув на появу факторів невизначеності, які призвели до спотворення фінансової інформації [3, с. 138]. Суб'єкти господарювання частково або повністю втратили доступ до отримання первинної документації через пошкодження офісних приміщень, які перебувають як на окупованих територіях, так і в Україні загалом. Окрім того, тимчасове припинення фінансово-господарської діяльності на початку лютого 2022 року призвело до того, що компанії не мали повної інформації для прийняття управлінських рішень, що унеможливило про-

ведення комплексної оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання.

Неактуальність нормативних значень фінансових показників за умов воєнного стану. Перш за все варто зазначити, що під час здійснення фінансової діагностики одним з найважливіших етапів, окрім безпосереднього аналізу фінансових показників, є розробка системи критеріїв та їх оцінки [8, с. 5]. Свою систему «лояльних» нормативних значень показників ліквідності активів та платоспроможності підприємств, які є адаптованими до сучасних складних умов господарювання в період ведення в країні військових дій, пропонують О. А. Островська, О. М. Юркевич [7, с.36]. Виходячи з наведеного можна зробити висновок, що нормативні значення, які були розраховані за звичайних умов, втратили свою актуальність під час війни. Однак, не всі компанії враховували даний аспект, що, вірогід-

Проблемні аспекти, що виникають при здійсненні фінансової діагностики українськими компаніями

но, призводить до хибних висновків щодо платоспроможності суб'єкта господарювання та інтерпретації інших фінансових показників.

Складність, іноді неможливість, застосування традиційних методик фінансово-економічного аналізу. За умов воєнного стану вітчизняні традиційні методики, які використовують для проведення фінансового аналізу, потребують модифікації. Дане твердження обґрунтовується тим, що традиційні методики не враховують чинників, які наразі є характерними для ведення господарської діяльності суб'єктів господарювання, серед яких нами визначено: втрату ринків збуту та суттєве зменшення кількості контрагентів (наслідок – деформація значень та динаміки показників, для розрахунку яких в чисельнику/знаменнику використовується Дохід від реалізації продукції), знищення або пошкодження майна (наслідок – негативні значення та динаміка показників стану основних засобів, рентабельності та оборотності активів, ін.), наявність неповної фінансової інформації (викривлення результатів аналізу в цілому), ін.

Невизначеність у здійсненні оцінки активів через складність розрахунку їх реальної вартості внаслідок пошкодження або релокації.

Складність залучення додаткового фінансування через економічну нестабільність. Кредитування суб'єктів господарювання в умовах військової агресії стало значно обмеженим, адже фінансові установи втратили зацікавленість у видачі кредитів через ризик неповернення коштів. Дана проблема негативно впливає на впровадження заходів щодо поліпшення фінансово-господарського стану компаній за рахунок позичкових коштів. Здійснивши ефективну комплексну фінансову діагностику, навіть за отримання позитивних результатів оцінювання кредитоспроможності позичальника, компанії не мають змоги вирішити виявлені проблеми шляхом залучення позичкових коштів.

Війна спричинила масову трудову міграцію українців за кордон, що негативно позначилося на кадровому потенціалі підприємств. За офіційними даними [10, с. 3], негативне сальдо міграції у 2022 році склало 9,43 млн громадян. Це переважно працездатне населення з вищою освітою, серед якого чимало кваліфікованих та висококваліфікованих фахівців та керівників підрозділів або компаній. Втрата значної частки кадрів ускладнює проведення ефективної фінансової діагностики

підприємств через дефіцит кваліфікованих трудових ресурсів. Тому в умовах війни гостро постає питання збереження ключових фахівців та залучення нових кадрів для проведення ефективного фінансового аналізу підприємств.

Складність прогнозування майбутніх грошових потоків підприємства через невизначеність тривалості війни та можливості відновлення логістичних ланцюгів і ринків збуту після її завершення.

Брак часу на детальну фінансову діагностику, що зумовлений потребою швидко реагувати на зміни операційного середовища через війну та нестабільність у країні. Керівництво змушене приймати рішення в режимі реального часу, що суттєво знижує цінність результатів та ускладнює процес проведення ретельного фінансового аналізу.

Складність прогнозування фінансових показників полягає в неможливості адекватно оцінити ймовірність та масштаби нових пошкоджень активів підприємств від продовження бойових дій. Це ускладнює розрахунки майбутніх витрат на відновлення та впливу пошкоджень на операційну діяльність.

В умовах ведення військових дій в країні підвищується ризик проявів кримінальної діяльності, таких як шахрайство, незаконне привласнення коштів, фальсифікація звітності. Нестабільна ситуація може сприяти зловживанням посадовців та менеджерів підприємств своїм становищем для отримання неправомірної вигоди. Це ускладнює об'єктивну оцінку реального фінансового стану компанії та прийняття ефективних управлінських рішень. Тому в умовах війни підвищується ризик приховування фактів корупції та інших правопорушень, що може спотворити результати фінансової діагностики.

Підсумовуючи вищенаведені проблеми, варто зазначити, що в більшості вітчизняних компаній труднощі проведення фінансової діагностики виникали ще до воєнної ескалації. Так, на думку С. В. Приймак та О. А. Волкової, основна проблема українських компаній полягає у відсутності цілісної стратегії до аналізу фінансово-господарської діяльності [11, с. 1]. Саме тому, найбільш поширеною формою правління фінансовою діяльністю підприємств була та залишається реактивна форма, а не превентивна [8, с. 2]. Такий підхід призвів до нездатності компаній швидко реагувати на трансформаційні зміни через нівелювання проблем, які виникали на підприємстві навіть до активізації воєнних дій.

Таким чином, для вирішення проблемних аспектів фінансової діагностики українським компаніям необхідно, по-перше, впровадити системний підхід до фінансового аналізу та діагностики на підприємстві, що передбачає здійснення періодичного аналізу фінансових показників, оцінки ризиків суб'єкта господарювання та впровадження превентивних заходів до управління фінансовою діяльністю [8, с. 2].

По-друге, компаніям слід здійснювати більш ґрунтовний аналіз фінансової інформації. Тобто, крім фінансової звітності, аналізувати додаткові джерела інформації [3, с. 139], серед яких найбільш розповсюдженими є аудиторські звіти, бізнес-план, фінансові та операційні бюджети, аналітичні звіти тощо.

По-третє, важливо застосовувати методи оцінки та нормативні значення фінансових показників, адаптовані до особливостей фінансової діяльності компаній в умовах війни.

По-четверте, суб'єктам господарювання необхідно проводити грамотну кадрову політику. Зокрема, намагатись у повному розмірі та вчасно здійснювати виплату заробітної плати, створювати заходи для розвитку персоналу з метою мінімізації ризику втрати кадрів, унаслідок чого компанії матимуть змогу здійснювати ефективну фінансово-господарську діяльність та проводити фінансову діагностику навіть з невеликим штабом працівників. Адже, на думку Ларрі Пейджа, котрий є засновником Google, компаніям не потрібно мати 100 співробітників для втілення своїх ідей. До того ж, постійне навчання та підвищення кваліфікації фахівців з фінансового аналізу також є важливим напрямом удосконалення фінансової діагностики українських компаній. Зокрема, актуальним є навчання аналітиків за спеціалізованими програмами, що охоплюють сучасні методи фінансово-економічного аналізу, інформаційні технології, міжнародні стандарти. Корисним також може бути стажування в провідних закордонних компаніях, участь у міжнародних конференціях та форумах. Інвестування в професійний розвиток кадрів сприятиме більш ефективному застосуванню сучасних світових практик фінансової діагностики в умовах турбулентності.

Крім того, в умовах невизначеності важливо проводити ретельний аналіз контрагентів. Навіть попри те, що така оцінка ускладнена наявністю неповної, та інколи хибної, фінансової інформації,

компаніям необхідно впроваджувати превентивні заходи контролю за сплатою дебіторської заборгованості, яка безпосередньо впливає на обсяг грошових потоків.

На наше переконання, засобом підвищення ефективності фінансової діагностики українських компаній в умовах військової агресії є також впровадження сучасних інформаційних технологій та цифровізація процесів фінансового аналізу. За даними дослідження PwC [12], штучний інтелект, хмарні обчислення, блокчейн дозволяють автоматизувати рутинні операції, прискорити обробку великих масивів даних, підвищити точність прогнозних моделей. Це сприятиме оперативному реагуванню на зміни бізнес-середовища в умовах війни.

Застосування SWOT (SOFT) і PEST аналізу також може бути ефективним методом покращення фінансової діагностики українських компаній. SWOT аналіз дозволяє оцінити сильні (Strengths) та слабкі (Weaknesses) сторони компанії, а також можливості (Opportunities) та загрози (Threats) зовнішнього середовища [13, с. 6]. Застосування SWOT дає змогу виявити внутрішні резерви підприємства та сформулювати стратегію адаптації до мінливих умов війни. PEST аналіз охоплює фактори політичні, економічні, соціальні та технологічні. Інструментарій PEST дозволяє оцінити вплив макросередовища на фінансовий стан компанії [13, с. 3], зокрема, проаналізувати наслідки інфляції, масової міграції населення, санкцій на результати фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємництва. На основі PEST можна виявити зовнішні загрози та можливості, що є надважливим для проведення якісної фінансової діагностики в мінливих умовах військової агресії в Україні.

Висновки

Авторами визначено основні проблеми проведення фінансової діагностики українськими компаніями в умовах військової агресії, серед яких – відсутність достовірних даних, неактуальність «довоєнних» нормативних значень показників, складність застосування та тлумачення результатів аналізу за використання традиційних методик фінансової діагностики через скорочення ринків, складнощі оцінки реальної вартості пошкоджених активів, обмеженість залучення кредитних коштів, відтік кваліфікованих кадрів за кордон, проблеми з прогнозуванням грошових

потоків і фінансових показників, підвищення корупційних ризиків, тощо.

Для вирішення викладених вище проблем запропоновано комплекс заходів, що включає системний підхід до здійснення фінансової діагностики, адаптацію методик фінансового аналізу до сучасних умов військового стану, поглиблений аналіз даних, адаптовані нормативні значення, удосконалення кадрової політики, посилений контроль дебіторів, цифровізацію та SWOT і PEST аналіз. Імплементация розроблених авторами рекомендацій надасть можливість українському бізнесу оперативно реагувати на мінливі умови воєнного часу, вчасно ідентифікувати проблеми та загрози, знаходити резерви для оптимізації витрат і приймати зважені управлінські рішення для виживання та адаптації в кризовий воєнний період, а також за часів післявоєнної відбудови економіки.

Список використаних джерел

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
2. Довгань В. Р. Особливості фінансового аналізу діяльності підприємства під час війни. Збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: С. 55–58. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/Kherson_2022.pdf#page=53
3. Островська О.А., Чермянін А.В. Фінансовий аналіз в умовах воєнного стану: проблеми невизначеності оцінок. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ, 2023. С. 138–140. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://surl.li/tpazm>
4. Жук Н. Аналіз фінансового стану як домінуючий індикатор фінансової безпеки підприємств. Вісник економіки. 2022. Вип. 4. С. 97–112. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.35774/visnyk2022.04.097>
5. Костенко Ю., Короленко О., Гузь, М. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 43. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-77>
6. Бегун С. І. Особливості аналізу фінансового стану підприємства в умовах військового стану. Економічний часопис Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2022. № 4(32). С. 36–42. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-36-42>
7. Островська О. А., Юркевич О.М. Емпірика діагностики кризового стану в корпоративних фінансах: нові підходи. Формування ринкових відносин в Україні. 2023. №7–8 (266–267). С. 33–40. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dndiime.org/wp-content/uploads/2023/10/7-8_2023.pdf
8. Дмитренко Д. Концептуальний підхід до формування ефективної системи фінансової діагностики діяльності підприємства. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-44>
9. Кушнір Н., Мельник М. Практичний інструментарій діагностики фінансового стану підприємства. Серія «Економічні науки». 2023. Випуск 1(101). С. 66–76. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.31713/ve120237>
10. Верховна Рада України. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». Київ, 2022. 13 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1527959>
11. Приймак С., Волкова О. Діагностика фінансової стійкості підприємств в умовах посилення глобальної конкуренції. Економіка та суспільство. 2021. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-58>
12. The Essential Eight technologies. PwC. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/emerging-tech/essential-eight-technologies.html> (дата звернення: 12.01.2022).
13. Багорка М. О. Дослідження та аналіз факторів середовища підприємства / М. О. Багорка, І. Г. Кадирус, Н. І. Юрченко // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. 2022. № 4. Режим доступу: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-4-02-01>

References

1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua>
2. Dovhan' V. R. Osoblyvosti finansovoho analizu diyal'nosti pidpryyemstva pid chas viyny. Zbirnyk naukovykh materialiv mizhnarodnoyi nauково-praktychnoyi internet-konferentsiyi: S. 55–58. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/Kherson_2022.pdf#page=53

3. Ostrovs'ka O.A., Chermnyanin A.V. Finansovyy analiz v umovakh voyennoho stanu: problemy nevyznachenosti otsinok. Upravlinnya sotsial'no-ekonomichnymy transformatsiyamy hospodars'kykh protsesiv: realiyi i vyklyky: zbirnyk tez dopovidey V Mizhnarodnoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi. – Mukachevo: MDU, 2023. – S. 138–140. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://surl.li/mpazm>

4. Zhuk N. Analiz finansovoho stanu yak dominantnyy indyktor finansovoyi bezpeky pidpryyemstv. Visnyk ekonomiky. 2022. Vyp. 4. S. 97–112. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://doi.org/10.35774/visnyk2022.04.097>

5. Kostenko Yu., Korolenko O., Huz', M. Analiz finansovoyi stiykosti pidpryyemstva v umovakh voyennoho stanu. Ekonomika ta suspil'stvo. 2022. Vyp. 43. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-77>

6. Behun S. I. Osoblyvosti analizu finansovoho stanu pidpryyemstva v umovakh viys'kovoho stanu. Ekonomichnyy chasopys Volyns'koho natsional'noho universytetu im. Lesi Ukrayinky. 2022. № 4(32). S. 36–42. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-36-42>

7. Ostrovs'ka O. A., Yurkevych O.M. Empiryka diahnostryky kryzovoho stanu v korporatyvnykh finansakh: novi pidkhody. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. 2023. №7–8 (266–267). S. 33–40. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://dndiime.org/wp-content/uploads/2023/10/7-8_2023.pdf

8. Dmytrenko D. Kontseptual'nyy pidkhid do formuvannya efektyvnoyi systemy finansovoyi diahnostryky diyal'nosti pidpryyemstva. Ekonomika ta suspil'stvo. 2023. Vyp. 52. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-44>

9. Kushnir N., Mel'nyk M. Praktychnyy instrumentariy diahnostryky finansovoho stanu pidpryyemstva. Seriya «Economichni nauky». 2023. Vypusk 1(101). S. 66–76. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://doi.org/10.31713/ve120237>

10. Verkhovna Rada Ukrayiny. Poyasnyval'na zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny «Pro Derzhavnyy byudzhnet Ukrayiny na 2023 rik». Kyiv, 2022. 13 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1527959>

11. Pryymak S., Volkova O. Diahnostryka finansovoyi stiykosti pidpryyemstv v umovakh posylennya hlobal'noyi konkurentsiyi. Ekonomika ta suspil'stvo. 2021. № 30. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-58>

12. The Essential Eight technologies. PwC. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/emerging-tech/essential-eight-technologies.html> (data zvernennya: 24.10.2023).

13. Bahorka M. O. Doslidzhennya ta analiz faktoriv seredovyshcha pidpryyemstva / M. O. Bahorka, I. H. Kadyrus, N. I. Yurchenko // Problemy suchasnykh transformatsiy. Seriya: Ekonomika ta upravlinnya. 2022. № 4. – Rezhym dostupu: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-4-02-01>

Дані про авторів

Островська Ольга Анатоліївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3583-8829

Юркевич Оксана Миколаївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-8172-0186

Жмуд Альона Петрівна,

здобувач вищої освіти ОПП «Корпоративні фінанси» Київський національний економічний університет Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: alona.angel03@gmail.com

Колякіна Ольга Миколаївна,

здобувач вищої освіти ОПП «Корпоративні фінанси» Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: kolyakina17olga@gmail.com

Data about the authors

Olha Ostrovska,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

Oksana Yurkevych,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

Alona Zhmud,

Higher education graduate. Specialization in Corporate Finance, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman
e-mail: alona.angel03@gmail.co

Olha Koliakina,

Higher education graduate. Specialization in Corporate Finance, Finance and Controlling, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman
e-mail: kolyakina17olga@gmail.com

УДК 339.138:631.11:005.332

ВОВК М. О., БАТЮК Б. Б.,
ЛЕБЕДЕВА Н. А., КИСЛЮК Л. В.

Маркетингова стратегія інноваційного безпекового розвитку в контексті управління ресурсозбереженням та технологічної реструктуризації конкурентоспроможного підприємства

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання маркетингової стратегії інноваційно-безпекового розвитку в контексті управління ресурсозбереженням та технологічної реструктуризації конкурентоспроможного підприємства обумовлюється відсутністю актуального підходу до реалізації даного процесу.

Постановка проблеми. В умовах прискорення процесів світової глобалізації та інтелектуалізації виробництва новітні технології стають тією матеріальною основою, яка визначає технічний рівень сучасного виробництва, форми його організації та управління, а також рівень конкурентоспроможності підприємства. Саме тому дедалі більше технологічне відставання значної частини вітчизняних підприємств не залишає жодних сумнівів в актуальності вирішення економічних і організаційних проблем їх технологічного розвитку, адекватного та безперервного вдосконалення механізмів оцінювання, управління, регулювання і стимулювання цих складних, багатоаспектних процесів.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити маркетингову стратегію інноваційного безпекового розвитку в контексті управління ресурсозбереженням та технологічної реструктуризації конкурентоспроможного підприємства.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, графічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). В реалізації технологічного менеджменту та впровадженні системи управління ресурсозбереженням вагоме значення має технологічний розвиток суб'єкту господарювання та його інноваційна політика. Технічний розвиток як елемент організаційно-економічного управління, безпеки та маркетингу проявляється у різноманітних формах, які мають відображати відповідні стадії процесу розвитку виробничого потенціалу, як результат і забезпечувати просте та розширене відтворення необоротних активів підприємства.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності конкурентоспроможних підприємств для вдосконалення маркетингових стратегій інноваційного безпекового розвитку.

Висновки за статтю. Розроблено механізм маркетингової стратегії інноваційного безпекового розвитку в контексті управління ресурсозбереженням та технологічної реструктуризації конкурентоспроможного підприємства. Впровадження еко-інновацій при виробництві продукції покращить сталий розвиток територій та забезпечить екологічну безпеку країни. Реалізація еко-інновацій зменшить вплив на довкілля впродовж усього життєвого циклу товару чи послуг, що в реаліях сьогодення є надзвичайно важливо з урахуванням екологічної кризи в світі. Це все в свою чергу зменшить антропогенний вплив на природне середовище та покращить його стан. Отже, врахування пропонування стратегій технологічного розвитку підприємств, яка містить положення